

ЎЗБЕК-ИНГЛИЗ ТЎЙ МАРОСИМЛАРИДА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТНИНГ АКС
ЭТИШИ

Сотволдиева Мохинур Хазратулло қизи,
АДУ, филология факультети 1 босқич магистранти
mohinurqodirova97@gmail.com Тел: +998930988168

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050231>

Аннотация. Ушбу илмий ишда, ўзбек халқининг никоҳ билан боғлиқ тўй маросимларидаги миллий-маданий анъаналарга тўхталиб ўтамиз.

Калит сўзлар: ўзбек халқи тўйлари, никоҳ тўйи, урф-одатлар, совчилик, унаштириши, никоҳ ўқитиши.

Никоҳ- жамиятнинг асосий бўғини, дея эътироф этиладиган оила муносабатлари инъикоси. Ундан кўзланган асосий мақсад, янги ҳаёт остонасида турган йигит-қизнинг бахтли ҳаёт сари биргаликда кўяётган илк қадамини эл-улус, узоқ-яқин қариндошлар ва кўни-қўшниларга маълум қилиш, икки ёшнинг ўзаро турмуш қуришга аҳд-у паймонини оммага ошкор қилиш демакдир.

Келинни танлаш ва унинг уйига совчиликка боришдан никоҳ маросими анъаналари бошланади. Ўзбек миллатида келин танлашда унинг хулқи, ёши, ташқи кўриниши, яқин қариндош-уруғлари муҳим аҳамиятга эга саналади. Бу жараёнлар “қиз кўриш”, “уй кўриш” маросимлари орқали амалга оширилади. Келин танланганидан кейин “нон синдириш”, “нон ушатиш” маросими ўтказилиб, унда келиннинг уйига кекса, ҳурматли аёллардан бири икки оила бирлиги ва келишуви белгиси сифатида нон синдирилади. (*Фотиҳа—қиз ва йигитнинг тўйдан олдин унаштириши маросимидир*).

Мисол учун, Никоҳ тўй маросимларини бошлаб берувчи дастлабки маросим совчилик бўлиб, совчилар тўғрисидаги илк намуналарни VII-VIII асрга оид Ўрхун-Энасой битикларида учратиш мумкин. Буюк давлат арбоби Тўнжуқ (VII аср) битиктошида “сов”-калимаси саб-сўз, гап маъносида ишлатилган. Ирқ битиги (фол китоби)да эса “саб”-сўз, “сабчи”-хабарчи, сўз келтирувчи маъносида ишлатилган.[3-78] Ўрта асрлар машҳур тилшуноси Маҳмуд Қошғарий бу хусусда “совчи-келин ва куёв орасида бир-бирига хабар етказувчи”- деб ёзади.[4-169] Демак, оила тўғрисидаги дастлабки тушунча ва қарашлар, совчилик удуми қадим-қадимдан бизгача етиб келган.

Инглиз халқлари тўй маросимларига келсак, уларда никоҳ маросими ўзбек никоҳ тўйларига нисбатан умуман ўзгача, масалан, уларда тўй қатнашчилари томонидан мураккаб урф-одат ва ирим-сиримлар ўтказилади, бир қанча қадимий эътиқодларга таяниб: фетишизм, тотемизм, аждодлар руҳига сиғиниш, олов ва бошқа бир қатор демонологик кўринишларни бажариш одатлари мавжуд.

Бунга кўплаб мисоллар келтириш мумкин. Хусусан, инглиз миллатида, бир-бирига ошиқ бўлган ёшлар оила қуриш учун ота-оналаридан розилик олмаган ҳолда қочиб кетиши ва яширинча турмуш қуриш ҳолатлари кўплаб учрайди. Бу билан улар турмуш ўртоғини танлашда ёшларни эркинликка йўл қўйиб берилишидек ақидани илгари суради.

1653 йилда Англияда қабул қилинган фуқаролик қонунига кўра, расмий никоҳ учун тинчлик судяси томонидан фуқаролик никоҳи маросими ўтказилиши белгилаб қўйилиб, унда черков рухонийси оммавий тўй учун аталган гувоҳномани тақдим этиши лозим. Агар янги турмуш қураётган келин-куёвлардан бири 21 ёшга тўлмаган бўлса, уларга ота-

онасидан рухсатнома сўралади. Шунингдек, инглиз давлатларининг баъзи худудларида тўй маросимида узук алмашиш таъқиқланган.

1753 йилдан бошлаб фақат махсус рўйхатга олинган Англикан черковларида тузилган никоҳларгина қонуний деб тан олинган. 1990 йилгача вақтда эса фақат келин ё куёвдан бирининг келажакда яшайдиган манзилидаги черковда турмуш қуриш мумкин бўлган. Яъни, чет эл худудида яширинча никоҳ қуриш қонунан ман этилган.

Инглизларнинг эски тўй анъаналари узоқ вақт давомида Рождествога қадар ўтказилган ва бунга сабаб – янги йилга қадар озиқ-овқатлар мўл-кўл бўлган. Масалан, Англияда ҳаттоки сентябрь ойида турмуш қуриш одат тусига айланган – унга кўра, сентябрь ойида турмуш қурган жуфтликлар умр бўйи бой бўлиб, биргаликда яхши яшаб кетади, деган ақидага таянилган. Келин биллагига безакли тақа совға қилишган - бу унга омад келтиради, деб ишонганлар. Келин черковга кирганда эса, унга буғдой сепганлар. Ҳозирги кунга келиб, буғдой фақатгина келинни устидан эмас, балки куёвга ҳам баравар сепилиши ҳамда кириш йўлагига эмас, уни тўй тугаганидан сўнг чиқиш йўлагига сочиш одат тусига кирган. Баъзи жойларда келин-куёвга буғдойдан ташқари рангли гуруч, конфет, атиргул барглари ва бошқалар сепилади.

Айни шу жиҳати ўзбек тўй маросимларида ҳам учрайдиган ҳолат. Масалан, ўзбек тўйларида келин-куёвга уйнинг дарвозаси саҳнида ҳаётлари ширин кечсин, қабилида қанд-курс сочиш одати бор. *(бу одат уйга чақалоқ келганида ва боланинг илк қадам ташлаганида ҳам ирим қилиб бажарилади)*. Ва уни болалар териб олишади. Инглиз тўй маросимларида эса ёш болалар деярли қатнашмайди.

Айтиш жоизки, ўзбек тўйларининг барча тарихий босқичларида унинг асосий негизи диний никоҳ ўқитиш ҳисобланади. Азалий қадриятга айланиб, ўтмиш замонидан бизга мерос бўлиб келаётган тўй маросимлари исломгача ва исломдан кейинги удум, маросимлар билан қоришиб кетган. Хусусан, ёшларни ёмон назар ва бало-қазолардан асраш учун гулхан атрофида айлантириш, бошлари узра катта ёпинғич тутиш, уларнинг турмуши фаровон кечсин дея, ширинлик ва тангалар сочиш, серфарзанд, ували-жували бўлишларини тилаб, болаларни тиззага ўтказиш, пишган тухум билан меҳмон қилиш, сингари махсус удумлар ўтказилган. *«Кўрна қавиш», «маслаҳат оши», «сабзи тўғрар», «мол ёяр»* ва бошқа удумлари эса ҳеч қандай ўзгаришсиз бугунгача етиб келган. Ҳозир ҳам бу русумлар худди илгаригидек қавм-қариндош, қўни-қўшнилар даврасида ўтказилиб келинади. Қолаверса, бу удумларга қўшимча янгиликлар ҳам йўқ эмас. Яъниким, бугуннинг тўйлари аёл ва эркакларнинг баравар иштирокида бўлиб ўтмоқда ва тўйга машхур санъаткорларни олиб келиш урфга кирган.

20 асргача бўлган муддатда тўйлар-хонадонларда ўтказилган бўлса, 20 асрнинг 70 йилларига келиб, тўй тантанасини ресторан ва кафеларда ўтказиш анъанаси бошланиб кетди. Энг эътиборли жиҳати, тўй сабабчилари бўлмиш келин-куёв либослари ҳам ўзгарди. Келинчақларнинг паранжи ва қалин рўмоли замонавий мода асосида тикилган фата кўйлакка алмашди. Фақатгина куёвнинг эгнига киядиган миллий чопон ва саллагина сақланиб қолди. Қолаверса, тўй маросими иштирокчилари сони нисбатан ортди.

Шунингдек, 70–80 йиллар оралиғида келин-куёв ва уларга “хамроҳ” дўстлар биргаликда шаҳарнинг ёдгорлик ўрнатилган жойларига бориш, гул қўйиш, суратга тушиш, видео тасвирга олиш, келин-куёвнинг бир-бирига узук тақиш каби анъаналари кириб келди. Айни шу даврда, айниқса, пойтахтда келин сарпонинг таркиби ҳам

анъанавий буюмлардан ташқари, сервиз, мебел гарнитурдан то музлаткичларгача бўлган буюмлар билан анчагина “қимматлашди”. 20 асрнинг охирларида тўй маросимларида сарф-харажатнинг кескин ортиб кетгани туфайли ҳаттоки Тошкентда чаллари ва куда чақириқ удумлари биргаликда ўтказила бошланди.

REFERENCES

1. Асқаров М. Тўй: кеса, бугун, эртага: этнографик таҳлил.-2019
2. Саттор М. Ўзбек удумлари-Тошкент, Чўлпон.-2016.
3. Исмаилов Х. Ўзбек тўйлари.-Т:Ўзбекистон, 1992.
4. Кубаков К. Тўй ва тўй маросимлати ўтмишда ва ҳозир.-Тошкент.- 2002
5. [Handpicked Wedding Venues | Country House Weddings](#)